

CZU: 343.293:343.26-022.324 DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.12075199>

POATE FI APLICATĂ AMINIȘTIA ÎN CAZUL PERSOANELOR CONDAMNATE LA DETENȚIE PE VIAȚĂ?

Reniță Gheorghe

doctor în drept, lector universitar, Departamentul Drept penal,
Facultatea de Drept, Universitatea de Stat din Moldova
ORCID: 0000-0003-2722-009X

Amnesty is the act of clemency that has the effect of removing criminal liability or punishment or reducing or commuting the imposed punishment. Parliament has the constitutional power to enact laws relating to amnesty. Such laws are based on criminal policy rationales. Such laws are based on criminal policy rationales. This study analyzes whether amnesty can be applied to people sentenced to life imprisonment. The starting point was the provisions of the most recent law on amnesty adopted by the Parliament of the Republic of Moldova in connection with the 30th anniversary of the proclamation of the independence of the Republic of Moldova. It is stated that the law in question provides for the possibility of applying amnesty to persons sentenced to life imprisonment if certain conditions are met. Courts have the task of assessing, in each case, whether these conditions for the application of amnesty are met.

Keywords: *amnesty, life imprisonment, purpose of criminal punishment, serious violations of human rights, positive obligations.*

Cea mai recentă lege referitoare la amnistie – Legea nr. 243 din 24 decembrie 2021 privind amnistia în legătură cu aniversarea a XXX-a de la proclamarea independenței Republicii Moldova [1] – a generat, în practică, o serie de probleme.

Una dintre aceste probleme se referă la aplicabilitatea amnistiei în cazul persoanelor condamnate la detenția pe viață. Altfel spus, dacă poate fi aplicată amnistia în cazul persoanelor condamnate la detenția pe viață.

Conform articolului 6 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 243/2021, prevederile art. 1-5 (care stabilesc cazurile în care poate fi aplicată amnistia) nu se aplică persoanei condamnate la detenție pe viață sau a cărei pedeapsă capitală a fost comutată în pedeapsă cu închisoare ori în pedeapsa detenției pe viață și care a executat mai puțin de 25 de ani de închisoare.

Totodată, potrivit articolului 7 alin. (1) lit. d) din aceeași lege, persoanei condamnate la pedeapsa cu închisoare, la data intrării în vigoare a prezentei legi, căreia nu i se pot aplica prevederile art. 4- 6 i se reduce termenul de pedeapsă după cum urmează: la 30 de ani de închisoare, dacă este condamnată la detenție pe viață.

În baza acestor prevederi, mai multe persoane condamnate la detenție pe viață au solicitat aplicarea amnistiei în privința lor.

În contextul examinării unei astfel de solicitări, un judecător din cadrul Judecătoriai Orhei, sediul Rezina, a ridicat din oficiu excepția de neconstituționalitate a articolelor 6 alin. (1) lit. a) și 7 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 243/2021.

Potrivit autorului excepției de neconstituționalitate, Legea nr. 243/2021 nu prevede clar dacă persoanele condamnate la detenție pe viață pentru comiterea infracțiunilor prevăzute de articolul 6 alin. (1) literele d) și f) din Lege, care au executat în mod efectiv 25 ani de închisoare, pot solicita absolvirea de executarea pedepsei în situația în care condamnatul prezintă un risc mediu sau redus de recidivă și este caracterizat pozitiv. Autorul excepției a apreciat că prin textul „care a executat mai puțin de 25 de ani de închisoare” de la articolul 6 lit. a) din Lege, legislatorul a urmărit să absolve de executarea pedepsei persoanele care au executat în mod efectiv 25 ani de închisoare [2].

În continuare, autorul excepției a menționat că textul „se reduce termenul de pedeapsă la 30 ani închisoare” din articolul 7 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 243/2021 este neclar, deoarece articolul 70 alin. (5) din Codul penal nu operează cu noțiunea de „reducere a pedepsei” față de persoanele condamnate la detenție pe viață, fiind utilizat cuvântul „înlocuiește”. De asemenea, articolul 70 alin. (5) din Codul penal permite înlocuirea pedepsei detenției pe viață cu închisoarea pe un termen de 30 de ani doar prin grațiere, care ține de competența Președintelui Republicii Moldova, potrivit articolului 88 lit. e) din Constituție, nu a judecătorului de instrucție [3].

Autorul excepției a conchis că normele contestate nu prevăd condițiile în care persoana condamnată la detenție pe viață poate solicita absolvirea de executarea pedepsei și condițiile în care poate solicita reducerea pedepsei la 30 ani de închisoare [4].

Ulterior, același judecător a depus un supliment la excepția de neconstituționalitate, în care a notat că articolul 24 (dreptul la viață și la integritate fizică și psihică) din Constituție, corespondent articolelor 2 (dreptul la viață) și 3 (care stabilește că „nimeni nu poate fi supus torturii, nici pedepselor sau tratamentelor inumane ori degradante”) din Convenția Europeană a Drepturilor Omului, prevede obligația pozitivă a statelor de a lua toate măsurile pentru protejarea efectivă a dreptului la viață și a dreptului de a nu fi supus torturii și tratamentului inuman și degradant. Curtea Europeană a Drepturilor Omului a reținut, în jurisprudența sa, că amnistia persoanelor care au ucis civili sau i-au supus relelor tratamente ar fi contrară obligațiilor asumate de stat și care decurg din articolele 2 și 3 din Convenție, pentru că ar

împiedica investigarea unor asemenea acte și ar conduce în mod necesar la impunitate pentru cei răspunzători (*Marguš v. Croația* [5]). În cauza *E.G. v. Republica Moldova* [6], Curtea Europeană a constatat că aplicarea amnistiei în privința unei persoane condamnate pentru acțiuni de agresiune sexuală era incompatibilă cu obligațiile pozitive ale statului care decurg din articolele 3 și 8 din Convenție [7].

Sub acest aspect, autorul excepției a considerat că înlocuirea pedepsei detenției pe viață cu 30 de ani de închisoare, ca urmare a aplicării amnistiei față de condamnat, potrivit articolului 7 lit. d) din Lege, ar constitui o încălcare a articolelor 2 și 3 din Convenție și a articolului 24 alin. (1) din Constituție. De asemenea, potrivit autorului excepției, „comutarea pedepsei detențiunii pe viață la închisoare pe un termen de 30 de ani, pe baza articolului 7 lit. d) din Legea nr. 243/2021, ar constitui o inechitate socială și o ingerință în drepturile victimelor și ale succesorilor acestora” [8].

În opinia autorului excepției, prevederile contestate contravin articolelor 1 alin. (3) (preeminența dreptului), 7 (Constituția, Lege Supremă), 16 (egalitatea), 23 (dreptul fiecărui om de a-și cunoaște drepturile și îndatoririle), 24 (dreptul la viață și la integritate fizică și psihică) și 88 lit. e) (alte atribuții ale Președintelui Republicii Moldova) din Constituție și articolelor 2 (dreptul la viață), 3 (interzicerea torturii) și 6 § 1 (dreptul la un proces echitabil) din Convenția Europeană a Drepturilor Omului [9].

Examinând admisibilitatea sesizării privind excepția de neconstituționalitate, Curtea Constituțională a constatat următoarele.

Referitor la articolele 1 alin. (3), 7 și 16 din Constituție, Curtea a reținut că autorul excepției nu a motivat în ce măsură prevederile contestate afectează normele constituționale menționate. Potrivit articolelor 24 alin. (2) din Legea cu privire la Curtea Constituțională și 39 din Codul jurisdicției constituționale, sesizarea trebuie să fie motivată. În situații similare, Curtea a notat că simpla trimitere la un text din Constituție, fără explicarea pretensei neconformități cu acesta a prevederilor legale contestate, nu echivalează cu un argument. Dacă ar proceda la examinarea unei asemenea excepții de neconstituționalitate, Curtea ar înlocui autorul acesteia în vederea formulării unor critici de neconstituționalitate, fapt care ar echivala cu un control efectuat din oficiu [10].

Referitor la incidența articolului 23 din Constituție, în jurisprudența sa Curtea a subliniat că acest articol nu are o aplicabilitate de sine stătătoare. Pentru a fi aplicabil, autorul excepției de neconstituționalitate trebuie să demonstreze existența unor ingerințe în drepturile garantate de Constituție. Abia în cadrul analizei caracterului justificat al ingerinței abstracte în drepturile

fundamentale garantate de Constituție Curtea poate pune în operă prevederile articolului 23 din Constituție [11].

Referitor la articolul 20 din Constituție, corespondentul articolului 6 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului, care reglementează dreptul la un proces echitabil, Curtea Europeană a reținut că procedurile care vizează doar condițiile de aplicare a unei legi de amnistie în privința unei persoane, a cărei condamnare a devenit definitivă nu se referă la „fondul unei acuzații penale”, ci mai curând la o chestiune legată de executarea pedepselor. În consecință, articolul 6 din Convenție nu este aplicabil în această cauză [12]. Având în vedere acest aspect, Curtea nu a reținut incidența articolului 20 din Constituție [13].

Referitor la incidența articolului 24 din Constituție, Curtea a reținut că acesta prevede că statul îi garantează fiecărui om dreptul la viață și la integritate fizică și psihică. Nimeni nu va fi supus la torturi, nici la pedepse sau tratamente crude, inumane ori degradante. Articolul 24 din Constituție trebuie interpretat prin prisma articolelor 2 și 3 din Convenția Europeană și a principiilor din jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului în această materie [14].

În aceste condiții, Curtea Constituțională a făcut apel la jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului.

Astfel, cu referire la amnistie, în cauza *Marguš v. Croația* [15], Curtea Europeană a considerat că procedurile penale pornite în privința reclamantului au fost încetate în mod necorespunzător pe baza amnistiei, deși acesta era acuzat de comiterea unor infracțiuni grave în timpul războiului din Croația. Curtea Europeană a observat că reclamantului i s-a aplicat amnistia pentru acte care constituiau încălcări grave ale drepturilor fundamentale ale omului, protejate de articolele 2 și 3 din Convenție. Curtea a notat că statele au obligația de a judeca faptele precum tortura și omorurile intenționate. Aplicarea amnistiei în privința actelor referitoare la uciderea și maltratarea civililor ar fi contrară obligațiilor statului care decurg din articolele 2 și 3 din Convenție, deoarece ar împiedica investigarea unor astfel de acte și ar conduce la impunitate pentru cei responsabili. Curtea Europeană a considerat că autoritățile naționale nu ar trebui să creeze impresia că sunt dispuse să tolereze un astfel de tratament și persoanele să rămână nepedepsite [16].

În cauza *Vazagashvili și Shanava v. Georgia*, Curtea Europeană a reținut, într-un caz în care fiul reclamantilor a fost omorât prin împușcare de către poliție, că deși dreptul național le permitea tribunalelor să impună o pedeapsă mai mare, acestea i-au redus pedeapsa cu o pătrime, în conformitate cu dispozițiile general aplicabile ale Legii amnistiei. Curtea Europeană a subliniat

că era regretabil că legislatorul național nu a acordat atenția cuvenită, atunci când a adoptat Legea amnistiei, necesității de a pedepsi cu o strictețe fermă abuzurile grave ale poliției. Atunci când un agent al statului, în special un ofițer care aplică legea, a fost condamnat pentru o infrațiune care încalcă dreptul la viață, acordarea unei amnistii sau a unei grațieri nu ar trebui permisă. Statele ar trebui să aibă o atitudine mai strictă atunci când își pedepsesc propriii ofițeri care aplică legea pentru comiterea unor infracțiuni atât de grave, care pun în pericol viața, spre deosebire de situațiile în care pedepsesc infractorii obișnuiți, pentru că nu se mai pune problema răspunderii penale individuale a infractorilor, ci intervine obligația statului de a combate impunitatea infractorilor care ar putea considera că o dețin în virtutea propriului mandat și pentru a menține încrederea publicului în privința sistemului de aplicare a legii [17].

Într-o altă cauză, Curtea Europeană a reținut că reducerea cu o treime din pedeapsa închisorii de opt ani, ca urmare a aplicării amnistiei, în cazul comiterii unor infracțiuni de tortură și rele tratamente, a fost contrară Convenției [18]. În acest context, Curtea a notat că amnistiiile și grațierile nu trebuie tolerate în cauzele privind tortura sau relele tratamente [19].

De asemenea, articolul 3 din Convenție trebuie interpretat ca impunând caracterul reductibil al detenției pe viață, în sensul în care autorităților li se permite să verifice dacă au avut loc schimbări semnificative în viața deținutului și dacă acesta a făcut progrese în vederea reabilitării sale. Acest fapt presupune că detenția continuă nu mai poate fi justificată din rațiuni penologice legitime. Condamnarea la detenție pe viață nu va fi conformă cu standardele impuse de articolul 3 din Convenție acolo unde dreptul național nu prevede posibilitatea efectuării unui asemenea control [20].

În cauza *Matiošaitis și alții v. Lituania* [21], Curtea Europeană a reținut că, în conformitate cu legislația lituaniană, deținuților condamnați la detenție pe viață nu li se înlocuia pedeapsa în conformitate cu Legea amnistiei. Toate amnistiiile anterioare nu se aplicau condamnaților care au comis crimele cele mai grave. Mai mult, trei dintre amnistii au prevăzut expres că nu se aplică în privința persoanelor condamnate la detenție pe viață. De asemenea, comutarea detenției pe viață din cauza unei boli terminale nu putea fi considerată o „perspectivă de eliberare”. Deși articolul 3 din noul Cod penal al Lituaniei permitea comutarea detenției pe viață în închisoare într-o perioadă determinată, cererile condamnaților care au solicitat comutarea detenției pe viață au fost respinse. Curtea Europeană a reținut că, chiar dacă pedepsele condamnaților la detenție pe viață erau justificate, ei nu trebuiau lipsiți de speranța că ar putea beneficia de comutarea pedepsei detenției pe viață [22].

Totuși, Curtea Europeană a reiterat că amnistia și grațierile sunt, în esență, chestiuni de drept intern ale statelor membre și că, în principiu, nu sunt contrare dreptului internațional, cu excepția cazului în care se referă la acte care constituie încălcări grave [23] ale drepturilor fundamentale ale omului (e.g., *Makuchyan și Minasyan v. Azerbaidjan și Ungaria* [24], *E.G. v. Republica Moldova* [25]).

Aici se impun anumite precizări. Deși amnistia (*ex aequa*, și grațierea) se bazează pe rațiuni de politică penală, se poate recurge la aceste „remedii” chiar și în cazul în care persoana a fost condamnată la detenție pe viață pentru fapte care constituie încălcări grave ale drepturilor fundamentale ale omului. Desigur, acest lucru se poate face după un anumit termen de executare a pedepsei. Din cazul *Murray v. Olanda* rezultă că acest termen poate fi de 25 de ani [26]. În afară de termen, trebuie analizat dacă mai persistă motive de ordin penologic care să justifice detenția. Printre motivele care pot să justifice o detenție se numără imperativele de pedepsire, descurajare, protejare a publicului și îndreptare. Multe dintre aceste justificări vor fi prezente la momentul aplicării unei pedepse cu detenția pe viață. Cu toate acestea, echilibrul dintre ele nu este în mod necesar imuabil și poate evolua în cursul executării pedepsei. Acești factori sau această evoluție poate fi apreciată corect numai printr-o revizuire a justificării continuării detenției, într-o etapă adecvată a executării pedepsei [27]. În cele din urmă, instanțelor de judecată trebuie să le revină sarcina de a aprecia aceste aspecte în vederea asigurării unui echilibru corect.

Revenind la cadrul normativ național, trebuie de reținut că, potrivit articolului 107 alin. (1) din Codul penal, amnistia poate avea următoarele efecte: (i) înlăturarea răspunderii penale; (ii) înlăturarea pedepsei; (iii) reducerea pedepsei sau (iv) comutarea pedepsei.

Potrivit articolului 1 alin. (1) din Legea nr. 243/2021, amnistia se aplică în mod condiționat și exclusiv persoanelor bănuite, învinuite și inculpate, precum și persoanelor condamnate, care sunt caracterizate pozitiv pe parcursul executării pedepsei, al perioadei de probațiune sau al termenului de probă și sunt evaluate psihologic ca prezentând risc de recidivă mediu sau redus, dacă persoanele respective cad sub incidența prevederilor articolelor 2-5, 7 și 8 din Lege.

Sub acest aspect, Curtea Constituțională a reținut că articolul 24 din Constituție nu impune optarea pentru unul dintre termenii „reducere”, „comutare” sau „înlocuire” a pedepsei detenției pe viață cu pedeapsa închisorii la 30 de ani de închisoare [28].

Analizând în mod sistemic textul Legii nr. 243/2021, Curtea Constituțională a observat că articolul 1 conține prevederi generale referitoare la condițiile de bază și procedurile aplicării amnistiei. Articolul 2 din Lege reglementează procedura înlăturării răspunderii penale prin încetarea proceselor la faza urmăririi penale sau la etapa judecării cauzei. Articolele 3-5, 7 și 8 din Lege se referă la condițiile de absolvire de executarea pedepsei, la reducerea și la comutarea acesteia [29].

Curtea a admis că, în acest caz legislatorul, reieșind din competența sa constituțională de a reglementa prin adoptarea legilor organice în domeniul politicilor penale ale statului și acordării amnistiei (articolele 66 lit. p) și 72 alin. (3) lit. n) și o) din Constituție), a dat prioritate scopului de a asigura securitatea și ordinea publică, de a garanta și de a proteja drepturile și interesele legitime ale cetățenilor, inclusiv ale părților vătămate [30].

Totuși, în cazul persoanelor condamnate la detenție pe viață, legislatorul a prevăzut posibilitatea comutării pedepsei detenției pe viață cu pedeapsa 30 de ani de închisoare, cu condiția că aceste persoane nu cad sub incidența articolelor 4-6 din Lege (a se vedea articolul 7 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 243/2021) [31].

Referitor la argumentul autorului sesizării care susține că posibilitatea comutării pedepsei persoanelor condamnate la detenție pe viață contravine obligațiilor pozitive ale statului, care decurg din articolul 24 din Constituție și din articolele 2 și 3 din Convenție, Curtea a reținut că dispozițiile articolului 7 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 243/2021 nu stabilesc, la modul general, un mecanism care ar elibera imediat din închisoare persoanele condamnate la detenție pe viață și, prin urmare, ar conduce la impunitate. Dimpotrivă, comutarea pedepsei detenției pe viață cu pedeapsa 30 de ani de închisoare nu este aplicabilă în mod automat tuturor condamnaților la detenție pe viață. Curtea a reamintit că pentru a beneficia de comutare conform articolului 7 alin. (1) lit. d) din Lege, condamnatul trebuie să fie caracterizat pozitiv pe parcursul executării pedepsei și să fie evaluat psihologic ca prezentând un risc de recidivă mediu sau redus (articolul 1 alin. (1) din Lege) [32].

Pornind de la cele expuse *supra*, în analiza ei cu caracter abstract, Curtea a menționat că semnificația textelor contestate din Legea nr. 243/2021 poate fi dedusă de către instanțele judecătorești, în fiecare caz particular, prin folosirea regulilor de interpretare și de aplicare sistemică a întregii Legi, a legislației penale substanțiale, precum și a standardelor internaționale în materia amnistiei [33].

Prin urmare, Curtea a reținut că, în cazul acestei excepții, dispozițiile contestate de autorul sesizării nu afectează obligațiile pozitive ale statului de a

pedepsi actele care încalcă grav drepturile fundamentale ale omului, protejate de articolul 24 din Constituție, și nu constată incidența acestuia [34].

Referitor la argumentele autorului cu privire la neclaritatea prevederilor articolului 6 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 243/2021 față de persoanele condamnate la detenție pe viață, dar care au executat în mod efectiv 25 ani de închisoare, Curtea a reținut că, în cazul în care a fost ridicată prezenta excepție de neconstituționalitate, condamnatul a executat în mod efectiv patru ani, patru luni și 27 zile de închisoare la data înaintării solicitării de aplicare a amnistiei. Prin urmare, prin acest capăt al său, excepția de neconstituționalitate reprezintă o *actio popularis* și este inadmisibil [35].

Referitor la incidența articolului 88 lit. e) din Constituție, Curtea a subliniat că acesta stabilește prerogativa exclusivă a Președintelui Republicii Moldova de a acorda grațiere individuală. În acest caz, Curtea observă că prevederile contestate se referă la condițiile de acordare a amnistiei. Potrivit articolelor 66 lit. p) și 72 alin. (3) lit. o) din Constituție, Parlamentul adoptă legi, care reglementează acordarea amnistiei și grațierii. Așadar, Parlamentul poate adopta legi care să definească noțiunile de amnistie și grațiere, precum și regimul lor juridic. În acest caz, Curtea nu reține incidența articolului 88 lit. e) din Constituție [36].

Prin urmare, pe baza celor menționate *supra*, Curtea a constatat că sesizarea privind excepția de neconstituționalitate este inadmisibilă și nu poate fi acceptată pentru examinare în fond [37]. În acest sens, Curtea a pronunțat Decizia nr. 14 din 7 februarie 2023.

Deși Curtea Constituțională de declarat inadmisibilă sesizarea privind excepția de neconstituționalitate, pentru că a vizat o problemă de interpretare și aplicare corectă a legii, ea nu a lăsat în ceață justițiabilii și instanțele de judecată. Curtea a oferit un răspuns clar și răspicat.

În concluzie, Legea nr. 243/2021 prevede posibilitatea aplicării amnistiei și pentru persoanele condamnate la detenție pe viață. Acest lucru se poate face în două situații distincte:

1) atunci când condamnații în discuție au executat 25 de ani de închisoare (fapt dedus din interpretarea *per a contrario* a articolului 6 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 243/2021);

2) dacă nu au executat 25 de ani de închisoare, atunci condamnatul poate solicita, în baza articolului 7 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 243/2021, comutarea pedepsei detenției pe viață cu pedeapsa 30 de ani de închisoare.

În ambele situații, condamnatul trebuie să fie (i) caracterizat pozitiv pe parcursul executării pedepsei și (ii) să fie evaluat psihologic ca prezentând un

risc de recidivă mediu sau redus (articolul 1 alin. (1) din Legea nr. 243/2021).

În cazul în care a fost ridicată excepția de neconstituționalitate, judecătorul de instrucție (din cadrul Judecătoriei Orhei, sediul Rezina) a respins, printr-o încheiere, solicitarea de aplicare a articolului 7 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 243/2021 în privința unui condamnat la detenție pe viață (*i.e.*, care a executat în mod efectiv patru ani, patru luni și 27 zile de închisoare la data înaintării solicitării de aplicare a amnistiei) [38]. Solicitarea în discuție a fost formulată de administrația penitenciarului în care condamnatul își execută pedeapsa (*i.e.*, Penitenciarul nr. 17 – Rezina), iar condamnatul și-a dat acordul pentru aplicarea amnistiei.

Atât condamnatul, cât și administrația penitenciarului au contestat cu recurs încheierea judecătorului de instrucție.

La rândul ei, instanța de recurs (în speță, Curtea de Apel Chișinău) a reiterat raționamentele Curții Constituționale, subliniind că „aplicarea amnistiei, în baza Legii nr. 243/2021, în privința persoanelor condamnate la detenție pe viață este condiționată, în principal, de faptul dacă deținutul, prin comportamentul pe care îl are și prin riscul de recidivă pe care îl prezintă, este suficient de bine pregătit să fie integrat în societate după ispășirea a 30 ani de închisoare” [39].

Din această perspectivă, instanța de recurs a constatat următoarele: condamnatul a fost evaluat de o comisia specială din cadrul penitenciarului, care a conchis că, deși condamnatul nu a realizat programul individual de executare a pedepsei, este caracterizat pozitiv și prezintă risc de recidivă mediu. Potrivit instanței de recurs, judecătorul de instrucție prematur a concluzionat ca să respingă solicitarea privind aplicarea amnistiei. Judecătorul de instrucție trebuia să pună accentul pe comportamentul deținutului și pe riscul de recidivă, având în vedere actele instituției penitenciare premergătoare concluziei comisiei speciale a Penitenciarului [40].

Din aceste motive, instanța de recurs a casat încheierea judecătorului de instrucție și a trimis cazul la rejudecare, în alt complet de judecată, precizând că erorile identificate nu pot fi remediate în recurs [41].

Instanța de recurs a sugerat judecătorului de instrucție să aplice articolul 7 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 243/2021 și, respectiv, să comute pedeapsa detenției pe viață cu pedeapsa 30 de ani de închisoare. Vom vedea care va fi decizia judecătorului de instrucție. În orice caz, judecătorul va trebuie să analizeze, în cele din urmă, dacă condamnatul este caracterizat pozitiv pe parcursul executării pedepsei și dacă prezintă un risc de recidivă mediu sau redus, având în vedere probele administrate.

Referințe:

1. Legea nr. 243 din 24 decembrie 2021 privind amnistia în legătură cu aniversarea a XXX-a de la proclamarea independenței Republicii Moldova. În: Monitorul oficial al Republicii Moldova, 2021, nr. 325-333.
2. A se vedea § 9 și § 10 din Decizia Curții Constituționale nr. 14 din 7 februarie 2023 de inadmisibilitate a sesizării nr. 194g/2022 privind excepția de neconstituționalitate a articolelor 6 alin. (1) lit. a) și 7 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 243 din 24 decembrie 2021 privind amnistia în legătură cu aniversarea a XXX-a de la proclamarea independenței Republicii Moldova (aplicarea amnistiei în cazul persoanelor condamnate la detenție pe viață). În: Monitorul oficial al Republicii Moldova nr. 62-64/39 din 24 februarie 2023.
3. Ibidem, § 11.
4. Ibidem, § 12.
5. Case of Marguš v. Croatia, [GC], Application no. 4455/10, Judgement of 27 May 2014, §§ 127. [Accesat: 10.12.2023] Disponibil: <https://hudoc.echr.coe.int/?i=001-144276>
6. Case of E.G. v. the Republic of Moldova, Application no. 37882/13, Judgement of 13 April 2021, § 43. [Accesat: 10.12.2023] Disponibil: <https://hudoc.echr.coe.int/?i=001-209373>
7. A se vedea § 13 din Decizia Curții Constituționale nr. 14 din 7 februarie 2023.
8. Ibidem, § 14.
9. Ibidem, § 15.
10. Ibidem, § 23.
11. Ibidem, § 24.
12. Case of Montcornet de Caumont v. France, Application no. 59290/00, Decision of 13 May 2003. [Accesat: 10.12.2023] Disponibil: <https://hudoc.echr.coe.int/?i=001-24029>
13. A se vedea §25 din Decizia Curții Constituționale nr.14 din 7 februarie 2023.
14. Ibidem, § 26.
15. Case of Marguš v. Croatia, [GC], Application no. 4455/10, Judgement of 27 May 2014, §§ 124-128. [Accesat: 10.12.2023] Disponibil: <https://hudoc.echr.coe.int/?i=001-144276>
16. Apud: § 27 din Decizia Curții Constituționale nr. 14 din 7 februarie 2023.
17. Case of Vazagashvili and Shanava v. Georgia, Application no. 50375/07, Judgement of 18 July 2019, § 92. [Accesat: 10.12.2023] Disponibil: <https://hudoc.echr.coe.int/?i=001-194439>

18. Case of Vardanyan and Khalafyan v. Armenia, Application no. 2265/12, Judgement of 8 November 2022, § 91. [Accesat: 10.12.2023] Disponibil: <https://hudoc.echr.coe.int/?i=001-220711>
19. Case of Mocanu and Others v. Romania, [GC], Applications nos. 10865/09, 45886/07 and 32431/08, Judgement of 17 September 2014, § 326. [Accesat: 10.12.2023] Disponibil: <https://hudoc.echr.coe.int/?i=001-146540>
20. Case of Vinter and Others v. the United Kingdom, [GC], Applications nos. 66069/09, 130/10 and 3896/10, Judgement of 9 July 2013, §§ 119-122. [Accesat: 10.12.2023] Disponibil: <https://hudoc.echr.coe.int/?i=001-122664>
21. Case of Matiošaitis and Others v. Lithuania, Applications nos. 22662/13, 51059/13, 58823/13, 59692/13, 59700/13, 60115/13, 69425/13 and 72824/13, Judgement of 23 May 2017, §§ 161-164, § 180. [Accesat: 10.12.2023] Disponibil: <https://hudoc.echr.coe.int/?i=001-173623>
22. Apud: § 30 din Decizia Curții Constituționale nr. 14 din 7 februarie 2023.
23. Spre exemplu, art. 107 alin. (3) din Codul penal prevede că amnistia nu se aplică în cazul săvârșirii de infracțiuni prevăzute la art. 166¹ alin. (2)-(4), precum și persoanelor care au săvârșit asupra minorilor infracțiuni prevăzute la art. 171-175¹, 201, 206, 208, 208¹ și 208².
24. Case of Makuchyan and Minasyan v. Azerbaijan and Hungary, Application no. 17247/13, Judgement of 26 May 2020, § 160. [Accesat: 10.12.2023] Disponibil: <https://hudoc.echr.coe.int/?i=001-202524>
25. Case of E.G. v. the Republic of Moldova, Application no. 37882/13, Judgement of 13 April 2021, § 43. [Accesat: 10.12.2023] Disponibil: <https://hudoc.echr.coe.int/?i=001-209373>
26. Case of Murray v. the Netherlands, [GC], Application no. 10511/10, Judgement of 26 April 2016, § 99. [Accesat: 10.12.2023] Disponibil: <https://hudoc.echr.coe.int/?i=001-162614>
27. Ibidem.
28. Apud: § 32 din Decizia Curții Constituționale nr. 14 din 7 februarie 2023.
29. Ibidem, § 33.
30. Ibidem, § 35.
31. Ibidem, § 36.
32. Ibidem, § 37.
33. Ibidem, § 39.
34. Ibidem, § 40.
35. Ibidem, § 41.
36. Ibidem, § 42.
37. Ibidem, § 43.

38. Încheierea Judecătoria Orhei, sediul Rezina, din 2 mai 2023. Dosarul nr. 21ji-199/2021. Nepublicată.
39. Decizia Curții de Apel Chișinău din 16 noiembrie 2023. Dosarul nr. 21r-1345/23. [Accesat: 10.12.2023] Disponibil: https://cac.instante.justice.md/ro/pigd_integration/pdf/da1e9805-dfc1-4a67-992f-5b5618995ef5
40. Ibidem.
41. Ibidem.

